

“ЯШНОБОД” ИННОВАЦИОН ТЕХНОПАРКИНИНГ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ахадов Сардорбек Сиддик ўғли

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

АННОТАЦИЯ. Ҳозирги даврда илм-фан ютуқларини амалиётга кенг қўлланиши натижасида тараққиётнинг юксак даражасига эришиш деярли ҳар бир давлатнинг асосий вазифаси ҳисобланади. Буни самарали амалга ошириш технологик паркларни жорий этиш билан боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги «Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида инновация технопаркини ташкил қилиш тўғрисида» Фармонида кўра ва Вазирлар Маҳкамасининг «Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги инновация технопарки фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига асосан Тошкент шаҳри ҳудуди инновацион ҳудудга тенглаштирилади ва шаҳар ҳудудида инновацион маҳсулот ишлаб чиқаришни амалга оширмоқчи бўлган юридик ва жисмоний шахслар технопарк резиденти статусини қабул қилиш учун ариза топширишлари мумкин.

Ҳозирги кунда «Яшнобод» инновация технопарки Дирекциясининг фаолияти ташкил қилинган ва резидентлик статусини олиш учун аризалар қабул қилиш йўлга қўйилган. Технопарк резиденти статусига эга бўлган юридик ва жисмоний шахслар бир қанча имтиёзларга, шу жумладан 10 йил муддатгача солиқлардан озод бўлиш, йиллик 7% ставка бўйича 2 йиллик имтиёзли давр билан кредит олиш ва Яшнобод инновация технопарки ҳудудида ишлаб чиқариш майдонларига эга бўлишлари мумкин.

Тошкент “Яшнабод” технопаркида инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқарилмоқда:

1. 3D принтерлар ишлаб чиқариш.
2. Микропроцессор модуллари асосида SIM-карта, транспорт хизматларидан фойдаланганлик учун тўлов карталари, ижтимоий карталар, халқаро карталар ишлаб чиқариш.
3. Учувчисиз бошқариладиган аппарат(дрон)ларни ишлаб чиқариш ва локализациялаш.

Ҳозирги кунда “Яшнабод” инновацион технопарки томонидан 2018-2021 йилларда 80 та тадбиркорлик субъектларига резидентлик мақоми берилган. Технопаркнинг резидентлари томонидан экстерриториаллик тамойили асосида 67 та инновацион лойиҳалар (кимё технологиялар – 10 та, биотехнологиялар – 4 та, фармацевтика ва тиббиёт биотехнологиялари – 8 та, ўсимликларни ҳимяо қилиш воситалари – 5 та, қишлоқ хўжалиги – 13 та, қурилиш материаллари – 14 та ҳамда ахборот коммуникация технологиялари – 13 та) амалга оширилмоқда.

Ўтган 2018-2021 йилларда “Яшнабод” инновацион Технопарк резидентлари томонидан 714,5 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилган ва реализация қилинган (экспорт ҳажми 6,9 млн. доллар) ҳамда 710 та янги иш ўринлари яратилган. Ҳисобот даврида, Технопарк ва унинг резидентлари томонидан 10,5 млн. доллар инвестиция киритилган.

Технопарк “CelluFAB.Co.LTD” ва “KH.CO.LTD” (Жанубий Корея) компаниялари билан ҳамкорликда мос равишда 5,9 млн. доллари қийматидаги ишлаб чиқариш ускуналарини тўғридан-тўғри инвестиция ҳамда 1,0 млн. доллари миқдоридagi лаборатория жиҳозлари беғараз грант кўринишида жалб қилинмоқда.

Технопарк томонидан ёшларнинг инновацион ғояларини амалиётга жорий этиш мақсадида 2021 йилда Сурхондарё вилояти Олтинсой туманида

“Бизнес инкубатор” дастури ишга туширилди, шунингдек, Наманган вилояти, Чуст туманида “Чуст инновацион технопарки” филиали ташкил этилган.

Технопарк илмий ишланмалар ва тадқиқотлар, тажриба-саноат синовларини ўтказиш ва вилоятларда инновацион маҳсулотлар намуналарини ўзлаштиришга ихтисослашган. Хусусан, кимёвий технологиялар, биотехнологиялар, фармацевтика ва тиббий биотехнология, ўсимликларни химоя қилиш воситалари; материалларни юритиш, металлларга ишлов бериш технологиялари, сейсmobарқарорлик, қурилиш материаллари; озиқ-овқат саноати; энергияни тежаш, муқобил ва қайта ишланган энергия манбалари, электрон ўлчов асбоблари, робототехника, машина қуриш, электротехника ишлаб чиқариш соҳаларига ихтисослашган. Технопаркнинг фаолият юритиш муддати кейинги узайтириш имконияти билан 30 йилни ташкил этади.

Хулоса ва таклифлар

Тошкент “Яшнобод” технопаркининг ривожланишидаги асосий тўсиқлар ва бартараф этиш чоралари:

- илмий изланиш йўналишлари бўйича махсус, замонавий ускуналар билан жиҳозланган лаборатория ва тажриба ишлаб чиқариш хоналарнинг етишмаслиги;

- илмий тадқиқот институтлари, университетларда ишлаб чиқаришга йўналтирилган амалий тадқиқотлар бўйича изланишларни яхши йўлга қўйилмаганлиги, бу ерда фан, бизнес ва ҳокимият органлари ўртасида ўзаро алоқаларни йўлга қўйишнинг самарали механизмларини ишлаб чиқиш катта аҳамиятга эга;

- бизнес, фан, амалий тадқиқотлар ўртасида алоқаларнинг ўрнатилиши талаб даражасида эмаслиги, бизнеснинг инновацияларга тўлиқ ишонч билан қарамаслиги;

- инновацион бизнеснинг шаклланиши бошланғич босқичдалиги (технопарк, бизнес-инкубатор, технологик ва инновацион марказлар, технологиялар трансфери ва ҳоказо);

- энг муҳими, амалий изланиш йўналишлари бўйича малакали кадрларнинг етишмаслиги, бу ерда технологик менеджерларни тайёрлашни кучайтириш, технопарк буюртмасига кўра маҳаллий ва ривожланган хорижий давлатларнинг олий таълим муассасаларида малакали мутахассисларни тайёрлашни, илмсиғимли ва юқори технологик соҳада ишлаётган мутахассисларнинг малакасини хорижий технопаркларда оширишни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади;

- технопаркни самарали ишлашини таъминлашда технопарк “ядроти”га (бизнес инкубаторга) хизмат кўрсатувчи барча элементларни барпо этилиши ҳам муҳим ҳисобланади;

- ривожланган давлатлар илмий тадқиқот марказлари билан ҳамкорликда амалий изланишларни олиб бориш етарли даражада эмаслиги, бу ерда халқаро ва маҳаллий патентлар бозори билан аълоқа ўрнатиш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва технологиялар трансфери орқали технопаркларни глобал инновацион тармоққа киритиш, хорижий технопарклар билан ҳамкорликни ўрнатиш ва технопаркнинг фаолияти натижаларини баҳолаб бориш, технопаркларни ривожлантириш бўйича тадқиқотларни йўлга қўйиш масалаларининг ечилиши муҳим аҳамиятга эга.

Юқоридаги масалаларнинг ечими натижасида келажакда “Яшнобод” технопарки мамлакатимиз иқтисодиёти инновацион ривожланишининг драйверига айланади деб қараш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ. –Тошкент: “O’zbekiston” нашриёти, 2021. 464 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги «Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида инновация технопаркини ташкил қилиш тўғрисида»ги ПФ-5068-сонли Фармони.

3. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 июлдаги «Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги инновация технопарки фаолиятини ташкил этиш чоратadbирлари тўғрисида»ги 468-сонли қарори.